

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025) Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	214 215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

STEFANIE MARTIN-KILCHER UND ELSA MOUQUIN

50 JAHRE ARS / 50 ANS ARS – RÜCKBLICK UND AUSBLICK 2024

Keywords: Provinzialrömische Archäologie; Berufsverband; Kommission; Jubiläum; Wissenschaftsgeschichte. Archéologie provinciale romaine ; association professionnelle ; commission ; anniversaire ; histoire des sciences. Archeologia delle province romane; Associazione professionale; Commissione; Anniversario; Storia della scienza. Roman Provincial archaeology; professional association; commission; anniversary; science history.

An der Jahrestagung zum Jubiläum «50 Jahre ARS» in Baden haben wir auf Anfrage des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz (ARS) eine kurze Übersicht über die Geschichte und Entwicklung dieses erfolgreichen Berufsverbandes gegeben. Wir haben sie in zwei zeitliche Abschnitte geteilt: von den Anfängen 1971 und der Gründung der Kommission 1974 bis zur Konstitution als Verein im Jahr 1990 (S. Martin-Kilcher) und von 1990 bis heute (E. Mouquin). Unsere Arbeit stützt sich auf Protokolle und Dokumente aus dem Archiv der Gesellschaft Archäologie Schweiz (AS); diese sind aber nicht archivalisch erfasst.¹ Es gibt zudem kaum Bilder; das Pressefoto aus einem Bericht über die Gründung im «Badener Tagblatt» vom 7. Mai 1974 mit einem Blick in das Versammlungslokal (Abb. 3) und das Foto aus einem Bericht der Zeitung «Le Confédéré» vom 3. Juni 1975 über die 2. Jahrestagung 1975 in Martigny (Abb. 4) sind die einzigen Bildzeugen aus den Anfängen. Wenn hier einige Fotos von damaligen Akteurinnen und Akteuren gezeigt werden, so dank privaten Bildern von Treffen in Augst 1972 (Jürg Ewald (1938–2025) und an der Jahresversammlung 1985 (Denis Weidmann) sowie einigen Personenfotos aus Kantonsarchäologien und Museen (Abb. 1 und 2).²

1 Wie kam es 1974 zur Gründung der Kommission für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz?

Der von Ludwig Berger (1933–2017)³, dem ersten Präsidenten, angelegte Ordner mit Protokollen und Unterlagen⁴ verzeichnet vor der eigentlichen Gründung ein «Colloque Avenches 1971», ein «Symposium Augst 1972» und ein «Deuxième colloque Avenches 1973». Die Zusammenkünfte an ikonischen Römerorten der Schweiz sind aufschlussreich, denn sie zeigen, in welchem wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld die Gründung von 1974 steht.

Vom ersten Treffen in Avenches am 8.–9. Oktober 1971, zu dem Denis van Berchem (1908–1994), Genf, und Hans Bögli (1930–2017), Avenches, einluden, existiert keine Teilnehmerliste.⁵ Das Résumé hält prägnante Voten des Genfer Gräzisten und Bildungspolitikers Olivier Reverdin

(1913–2000) fest, damals Präsident des Forschungsrates des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF), der für die Schaffung einer Kommission eintritt:⁶

« M. Reverdin - illustrant le caractère désuet de notre infrastructure scientifique, en général, préconise la création d'une commission pour l'archéologie romaine dans notre pays. Cette commission aurait pour tâche, entre autres, de coordonner les publications, de susciter de nouveaux postes permettant à des chercheurs qualifiés d'étudier et de publier les monuments conservés, enfin, de veiller à la formation de ces chercheurs en leur octroyant au besoin des bourses. »⁷

Ein Jahr später, am 7.–8. Oktober 1972, traf man sich erneut, diesmal zum «1. Symposium von Augst», in der 1969 dem Kanton Basel-Landschaft vermachten Villa Clavel auf Castelen (Abb. 2). Laut Protokoll trafen sich etwa 50 Interessierte für einen Grabungsbesuch. In der Sitzung selbst (eine Teilnehmerliste fehlt) kam als letztes Traktandum die künftige Römerkommission zur Sprache:

«Zur Frage der Konstitution einer Körperschaft, über die schon am Colloque d'Avenches in Rede war und der alle im Gebiete der provinzial-römischen Archäologie forschenden Wissenschaftler der Schweiz angehören würden, einigte man sich, drei der Anwesenden: H. Bögli, L. Berger und W. Drack zu beauftragen, Kontakt mit der SGG und SGUF⁸ aufzunehmen und ihre Meinung zur Bildung einer solchen Körperschaft in Erfahrung zu bringen, um an der nächsten Tagung in Avenches darüber zu berichten und die Gründung dann mit genau erarbeiteten Vorstellungen vornehmen zu können.»⁹

Am 9. November 1973 trafen sich laut Präsenzliste 29 Archäolog*innen und Historiker*innen zum zweiten « Colloque d'Avenches ». ¹⁰ Die Voten der gemäss Protokoll offenbar sehr engagierten Diskussion führten schliesslich zum Beschluss der Gründung der Kommission im folgenden Jahr 1974. Für den Gründungsausschuss wurden bestimmt: Ludwig Berger (Basel), Hans Bögli (Avenches), Elisabeth Ettliger (Zürich) und Daniel Pannier (Lausanne/Bernex). Sie formulierten die Strukturen und Zielsetzungen der Kommission und bereiteten die Gründungsversammlung in Brugg vor, mit Vindonissa ein weiteres Zentrum römischer Archäologie im Gebiet der Schweiz. Am 4. Mai 1974 fand die Gründungsversammlung statt (Abb. 3);¹¹ in der Präsenzliste sind 39 Personen

Ludwig Berger

Hans Bögli

Walter Drack

Elisabeth Ettliger

Daniel Paunier

Olivier Reverdin

Denis van Berchem

Abb. 1. Persönlichkeiten der ersten Stunde. Obere Reihe von links nach rechts: Ludwig Berger (1933–2017), Habil. Basel 1963, Prof. ab 1968/1972, Universität Basel; Hans Bögli (1930–2017), Chargé de cours, Musée et site romain Avenches, ab 1972 Dozent an der Universität Lausanne; Walter Drack (1917–2000), Dr. phil., ab 1960 Kantonsarchäologe und Denkmalpfleger des Kantons Zürich. Untere Reihe von links nach rechts: Elisabeth Ettliger (1915–2012), Habil. 1964, a.o. Prof. ab 1970, Universität Bern, Präsidentin der Gesellschaft Pro Vindonissa. Daniel Paunier (1936–2025), Prof. ab 1978, Universités de Genève et Lausanne. Olivier Reverdin (1913–2000), Prof. ab 1958, Philologue, Université de Genève, 1968–1981 Präsident des Nationalen Forschungsrates. Denis van Berchem 1908–1994, ab 1956 Prof. Alte Geschichte an den Universitäten Basel und Genève. Zugleich waren damit die Römerorte Augst, Vindonissa und Avenches vertreten. Fotos Kantonsarchäologien Aargau und Zürich, Erling Mandelmann und Jürg Ewald.

Abb. 2. Symposium in der Villa Clavel auf Castelen in Augst 1972 und Jahrestagung der Römerkommission auf Castelen in Augst 1985 unten rechts. Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gespräch. Von oben links nach unten rechts: 1972: Ludwig Berger, Daniel Paunier, im Hintergrund Denis van Berchem, Hans-Georg Maier. – Elisabeth Ettliger im Gespräch mit Antoinette Frey-Clavel, Max Martin, im Hintergrund Hans Bögli, Denis van Berchem im Gespräch mit Ruth Steiger. – Hans Lieb, Daniel Paunier. – Elisabeth Ettliger, Max Martin, Stefanie Martin-Kilcher. – Regula Frei-Stolba. – 1985: Jürgen von Ungern-Sternberg, Hans-Georg Maier, Andres Furger, unbekannt, Alex Furger, Stefanie Martin-Kilcher, Gilbert Kaenel, Hans Lieb, Katrin Roth-Rubi, Elisabeth Ettliger, Heinz Herzig. Fotos Jürg Ewald; Denis Weidmann.

(6 aus der Romandie; insgesamt 10 Frauen) eingetragen. Neben den Disziplinen Archäologie mit vorab römischen sowie ur- und frühgeschichtlichen Schwerpunkten sind Alte Geschichte und Epigraphik vertreten.

2 Die Gründung der «Römerkommission» im Rahmen der schweizerischen Archäologie

Seit den 1960er- und vor allem Anfang der 1970er-Jahre kam Bewegung in die schweizerische Archäologie. Die Gründung der Kommission ist Teil jener Zeit des Aufbruchs:

An den Universitäten Basel, Lausanne und schliesslich Bern wurde das Studienfach Provinzialrömische Archäologie / Archäologie der Römischen Provinzen / Archéologie gallo-romaine etabliert. Eine ordentliche Professur und damit eine Professionalisierung der Ausbildung wurden in Basel 1972 eingerichtet (nach einem Lehrauftrag seit 1963); in Lausanne war es 1978 so weit, und Bern kam 1997 hinzu (nach jeweils Lehraufträgen seit 1964).¹²

In jenen Jahren wurden etliche Kantonsarchäologien neu etabliert und insgesamt professionalisiert durch studierte Fachleute, darunter Baselland und Waadt, aber auch Aargau, Bern und das Wallis. Zugleich umfassen diese Kantone grosse Gebiete und bewahren mehrere bedeutende Orte aus römischer Zeit. Als einer der ersten Kantone hatte Zürich seit 1960 mit Walter Drack (1917–2000), einem studierten Archäologen mit Schwerpunkt provincialrömische Archäologie, einen Kantonsarchäologen und Denkmalpfleger in Personalunion.¹³ Bundesinstitutionen, Universitäten und Kantone vernetzten sich; wir gehen hier nicht weiter darauf ein.¹⁴ Die wichtigsten anderen archäologischen Arbeitsgemeinschaften, die danach gegründet wurden, repräsentieren zusammen mit der ARS die Entwicklung des Forschungs-, Lehr- und Arbeitsbereichs Archäologie im Gebiet der heutigen Schweiz in zunehmender Breite.¹⁵ Rückblickend war die Benennung als «Kommission/Commission» klug, galt es doch auch, sich im Rahmen der SGG (Schweizerische Geisteswissenschaftliche Gesellschaft, heute Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften [SAGW]) zu etablieren und zugleich als eigenständige Organisation auch gegenüber der Eidgenossenschaft (vor allem beim SNF als Geldgeber für Grundlagenarbeiten und Forschungsprojekte mit Schwerpunkt

in der römischen Epoche) sichtbar zu werden. Zudem entstand mit der Kommission eine gesamtschweizerische Fachorganisation, die gerade in den ersten Jahren immer wieder um Gutachten und Unterstützung in kantonalen und eidgenössischen Belangen angefragt wurde, wie die Protokolle zeigen. Die Kommission wurde als fachspezifische Plattform zu einer ideellen Kraft. Gelder mussten jedoch immer über Dritte eingebracht werden, weshalb ihr forschungspolitischer Einfluss letztlich gering blieb.¹⁶

3 Themen, die zwischen 1975 und 1989 bewegten

Aus den Protokollen und Unterlagen lassen sich die wichtigsten diskutierten Themen seit der Gründung 1974 zusammenfassen:

3.1 Übersicht gewinnen: Fragebögen

- 1975 zu Museen und Sammlungen (ausgewertet 1981)
- 1977 zu Forschungslücken und -desideraten (in den Fächern ARP und UFG)
- 1977, 1981, 1985, 1986 und 1989 zu Forschungsvorhaben und in Publikation befindlichen Arbeiten (persönliche und institutionelle)
- ab 1979 Bibliografie (résumés d'archéologie suisse) zur provinziälromischen Archäologie in der Schweiz (in Lausanne domiziliert; 2008 aufgehoben)

Die in erster Linie von Elisabeth Ettlinger initiierten Fragebögen¹⁷ wurden noch vor Beginn der allgemeinen Digitalisierung konzipiert und versandt. Es zeigte sich rasch, dass eine generelle Übersicht über Museumsinventare und Bibliotheken nicht möglich war, auch weil die Bestände mittlerweile viel zu umfangreich waren, um eigens für diese Fragebögen zusammengetragen zu werden. Auch die übrigen Bögen fanden nicht ungeteilte Aufnahme. So ist der « bilan » von 1981¹⁸ eher ein unvollständiger Rückblick als ein Ausblick.

3.2 Wissenschaftspolitik und Tätigkeiten innerhalb der schweizerischen Institutionen

- 1979 wurde Ludwig Berger in die Schweizerische Kommission für Archäologie (mit allen Fachrichtungen) innerhalb der SGG (heute SAGW) / Commission suisse d'archéologie au sein de la SSSH (aujourd'hui ASSH) entsandt. Diese Kommission ist heute integriert in die Sektion 1 (Historische und archäologische Wissenschaften) der SAGW. Es kam so während einiger Zeit zu einem forschungspolitischen Mitspracherecht.
- Teilnahme an nationalen Forschungsprogrammen und Schwerpunktprogrammen des SNF für die Jahre 1980–1983 (total ca. CHF 21 Mio.), in die auch die Römische Epoche eingebracht werden konnte.¹⁹

Unser Bild zeigt einige der am Kolloquium in Brugg beteiligten Archäologinnen und Archäologen: Von links nach rechts Dr. Kapossy, Bern (halb verdeckt), Prof. Jucker, Uni Bern, Dr. Cahn, Basel, von Känel, Bern, F. Wiblé, Martigny, Frau Dr. Riha, Augst, A. Furger, Basel, Rapin (Präsident der SGU), Prof. Frei, Uni Zürich, Känel, Lausanne, M. Hartmann, Brugg (Kantonsarchäologie und mit Elisabeth Ettlinger zusammen Organisator der Brigger Tagung), Dr. Fellman, Basel (ehemaliger Konservator des Vindonissa-Museums). (Fotos ke)

Abb. 3. Gründungsversammlung der Römerkommission in Brugg. Foto mit zugehöriger Legende im «Badener Tagblatt» vom 7. Mai 1974.

- Die Vernetzung der Kommission mit den Universitäten, Kantonsarchäologien und Museen war und ist eng, das lässt sich auch aus der Affiliation der Vorstandsmitglieder gut ablesen. Nach gut eidgenössischem Brauch werden die Landesteile und Sprachen bei der Wahl des jährlichen Tagungsorts berücksichtigt. Die Reihenfolge der zwischen 1971 und 1989 besuchten Orte spiegelt auch die Interessen von Kantonsarchäologien mit grösseren, die römische Epoche betreffenden Grabungsprojekten und Potenzialen. Die Reihe der Präsidenten oder der Präsidentin bis 1990 ergibt sich aus der damaligen statutarischen Organisation von drei Jahren Vorstandstätigkeit. Der Rhythmus erwies sich als zu kurz und beträgt seit 1985 fünf Jahre.²⁰

3.3 Unterstützungen

Ab 1973: Nicht zu quantifizieren, aber dennoch nicht zu unterschätzen ist die Wirkung von Stellungnahmen und Empfehlungen der Kommission zuhanden kantonalen oder eidgenössischer Stellen auf fachliche Anfragen hin, gerade in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens.

3.4 Weiterbildung

Ab 1984 wurden zeitweilig Fundtische an den Jahresversammlungen eingerichtet. Am 13. Januar 1989 fand in Solothurn das 2. Kolloquium «Schweiz in römischer Zeit» statt – zum Thema «Reliefsigillata».²¹ Da allerdings die Zeit für weitergehende Aktivitäten offensichtlich fehlte, ge-

Abb. 4. Die zweite Jahrestagung führte nach Martigny. In der Walliser Tageszeitung «Le Confédéré» vom 3. Juni 1975 wurde dieses Foto veröffentlicht. Es zeigt den jungen Kantonsarchäologen François Wiblé, flankiert von Ludwig Berger (rechts) und Hans Bögli (links).

langten die Anläufe nicht über den informellen Austausch hinaus. Erst ab 1989 kamen Kolloquien zu erweiterten Forschungsthemen hinzu, dies unter Beteiligung in- und ausländischer Spezialist*innen (s. u.).

Daneben wurden grundsätzliche Diskussionen geführt, besonders zwischen 1989 und 1993, über Begriffe, Definitionen und Inhalte der Archäologie im Allgemeinen und der Archäologie der Römischen Provinzen im Speziellen.

3.5 Nachwuchsförderung

Dieses Anliegen vertrat von Anfang an und dezidiert Elisabeth Ettliger. In der Tat wurde seit der Einrichtung der Professuren eine stattliche Zahl junger Leute ausgebildet. Viele traten der ARS bei, die heute gegen 500 Mitglieder zählt. Nicht wenige junge Archäologinnen und Archäologen wurden in die kantonalen Strukturen integriert – die Kantonsarchäologien bleiben die wichtigsten Arbeitgeber – und entwickeln diese zugleich weiter. So ist das ursprüngliche Postulat erfüllt und letztlich die heutige ARS auch das Erbe der Gründergeneration Elisabeth Ettliger, Ludwig Berger und Daniel Paunier.

4 De la Commission à l'Association

L'Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS) a été officiellement constituée en tant que telle lors de la rencontre annuelle de 1990 à Arbon, avec l'adoption de ses statuts, lesquels reprennent les principes fondamentaux de la commission. En vertu du cadre légal applicable aux associations, cette constitution implique la tenue

d'une assemblée générale chaque année. Par ailleurs, tous les membres doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. Les statuts ont été légèrement révisés et approuvés en 2018, à l'occasion de l'assemblée générale de Winterthur. La principale modification a consisté à accepter comme membres des personnes morales. Les autres ajustements ont surtout visé à actualiser certaines dispositions devenues obsolètes, notamment le remplacement des licences universitaires par le système bachelor/master ou que la Société suisse de préhistoire et d'archéologie est devenue l'association Archéologie Suisse. Quant au montant de la cotisation annuelle, fixé à une vingtaine de francs en 1990, il est resté inchangé depuis!

5 Les activités de l'ARS

L'association, outre l'organisation de son assemblée annuelle consacrée à l'actualité de la recherche, exerce plusieurs missions : elle prend position sur les questions politiques touchant au patrimoine et à la culture, en accord avec Archéologie Suisse, elle mène des réflexions d'ordre général et propose des formations continues et des colloques.

Depuis le début des années 1990, l'ARS a contribué à la recherche sur l'archéologie gallo-romaine, notamment à travers des cours de perfectionnement et des tables rondes mise sur pied en collaboration avec diverses institutions partenaires. Ces rencontres ont abordé des thématiques variées, telles que « Les œuvres et techniques murales de l'époque romaine et médiévale »²², « La céramique des périodes de transition » et « La maison comme espace de vie et de travail ou encore Rome et les provinces : une affaire de culture ».

L'ARS a lancé plusieurs appels pour promouvoir la recherche monétaire au niveau national : une première fois en 1979, puis en 1982. Les démarches entreprises par la suite ont conduit à la création, en 1992, de l'« Inventaire des trouvailles monétaires suisses ».²³

L'association a également été à l'initiative de divers colloques d'envergure : « D'Orgétoix à Tibère » (1995), « Topographie sacrée et rituels » (2006), et plus récemment « La société provinciale romaine en question. Formes de coexistence et de distinction dans les provinces occidentales de Rome » (2023).

Enfin, elle assure tout au long de l'année la diffusion d'informations au sein de son réseau : parutions d'ouvrages scientifiques, offres d'emploi, invitations à des journées d'étude ou à des colloques, appels à communication, etc. Par le biais de courriels réguliers et conformément à l'article 2 de ses statuts, l'ARS « assure l'information et la coordination entre les institutions et les personnes ».

6 Horizon 2015

En janvier 2010 s'est tenu à Berne le colloque inaugural du projet Horizon 2015 (fig. 5). Ce projet visait à rassembler les principaux acteurs de l'archéologie en Suisse – services cantonaux, musées, universités – afin de renforcer la collaboration entre eux et d'unifier les conditions de pratique de l'archéologie en définissant des standards communs à l'échelle nationale. Il poursuivait également l'objectif de renforcer la place de l'archéologie au niveau fédéral et de promouvoir la discipline au-delà du cercle des spécialistes. Plusieurs groupes de travail ont été constitués pour dresser des bilans de situation et formuler des propositions d'amélioration, dans un délai de cinq ans. Un colloque intermédiaire, qui s'est tenu en janvier 2013, a permis de faire le point sur les différentes problématiques et les défis identifiés. Enfin, le 11 septembre 2015, les groupes de travail ont livré leurs résultats et perspectives lors d'un colloque à Zurich : perspectives techniques et méthodologiques, archéologiques et sociétales ainsi qu'organisationnelles et structurelles. A l'issue de ce colloque, un appel à idées sous forme de concours, sur le thème « Archéologie et Société », a été lancé afin de recueillir des propositions destinées à renforcer la perception de l'archéologie auprès du grand public. Les conclusions du colloque de clôture,

les standards et directives élaborés, ainsi que les idées issues de ce concours sont disponibles sur le site d'Archéologie Suisse.²⁴

L'association ARS a apporté son soutien au projet Horizon 2015, aux côtés de nombreuses autres institutions. Parmi les conclusions formulées en 2015 figurait la nécessité de maintenir des synergies entre les acteurs de l'archéologie en Suisse, afin de favoriser les échanges aussi bien thématiques que stratégiques. C'est dans cet esprit qu'a été créé le Réseau Archéologie Suisse, coordonné par l'association Archéologie Suisse. Celui-ci se définit comme « une plateforme de travail et de discussion informelle, ouverte à toutes les organisations et institutions de l'archéologie en Suisse »²⁵ et réunit donc un large éventail d'acteurs actifs en Suisse dans le domaine, dont l'ARS. Depuis sa mise en place, le Réseau Archéologie Suisse organise régulièrement des colloques et des rencontres, ouverts à l'ensemble de ses membres.

7 50 années en chiffres

La compilation des archives de la Commission, puis de l'Association a permis de reconstituer la composition des comités pour presque toutes les années depuis 1974. En re-

Fig. 5. Affiche du colloque inaugural du projet Horizon 2015. Tiré de as. 32, 4, 2009, 40.

Fig. 6. Répartition des présentations à l'ARS par canton entre 1974 et 2024. Crédit E. Mouquin.

vanche, les données relatives au nombre de membres sont plus lacunaires. À titre indicatif, la Commission comptait 114 membres en 1982, 135 en 1991, et on en dénombre 477 aujourd'hui. En 1994, entre 40 et 50 personnes étaient attendues à la réunion annuelle à Avenches ; en 2024, elles étaient 191 à participer à l'assemblée annuelle du vendredi. L'analyse des programmes des conférences données annuellement (à l'exception de 2021) permet d'avancer quelques chiffres significatifs. Depuis 1974, l'ARS propose en moyenne 23 conférences lors des rencontres annuelles : d'une dizaine en 1974 à une vingtaine en 2024, leur nombre a doublé en un demi-siècle. Le succès est tel qu'il est parfois nécessaire de refuser des propositions afin de maintenir un programme équilibré.

En moyenne, environ deux tiers des conférences sont présentées par des hommes, mais l'écart entre genres tend à se réduire ces dernières années. Au sein du comité, la parité est quasiment atteinte sur la durée : depuis 1974, la représentativité moyenne est de 44 % de femmes pour 56 % d'hommes.

En tant qu'association nationale, chacun-e s'exprime dans sa langue : en moyenne, près des deux tiers des conférences sont données en allemand, un tiers en français et une petite proportion en italien, voire en anglais.

Quant à la répartition géographique des présentations (fig. 6), les cantons de Vaud et d'Argovie se distinguent par leur forte représentation, en lien avec la présence de sites majeurs pour l'archéologie romaine en Suisse : Avenches, Nyon ou Lausanne d'un côté et Kaiseraugst, Vindonissa ou Baden de l'autre. Des présentations à thématique transversale, regroupant plusieurs cantons, sont également nombreuses.

8 En guise de conclusion

L'ARS, tout comme les autres groupes de travail historiques, le GPS (Le Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse) et la SAM (Groupe de travail suisse pour l'archéologie du Moyen Âge et de l'époque moderne), tire son origine de la volonté de réunir les scientifiques et de renforcer les acteurs de l'archéologie en Suisse. Association réservée aux professionnels de la discipline, elle a développé son réseau et sa popularité dans le domaine, pour être aujourd'hui un rendez-vous incontournable des gallo-romanistes de Suisse. Par le biais du Réseau Archéologie Suisse, elle peut continuer à agir au niveau national.

Dans une interview réalisée en 2024 à l'occasion du 50e anniversaire de l'ARS, Daniel Paunier (1936-2025) a résumé avec concision la situation actuelle. Nous partageons ses vœux pour l'avenir, non sans rappeler certaines de ses mises en garde :

« A l'occasion de son cinquantième anniversaire, souhaitons à l'ARS, épaulée par Archéologie Suisse, de poursuivre sa route avec le succès rencontré jusqu'ici ; malgré des temps difficiles, les nouvelles générations sauront trouver des solutions originales et novatrices, nous en sommes persuadés.

Un large public, s'intéresse à l'archéologie. Il est prêt à entendre la voix des archéologues pour l'aider à saisir les sources de notre mémoire collective, à porter un vrai regard sur les autres, sur la diversité ethnique et culturelle, la pluralité des identités et le puissant pouvoir d'assimilation du monde romain, une civilisation, au demeurant, aussi inéquitable et brutale que beaucoup d'autres (gardons-nous des images d'Epinal ou des jugements fondés sur les seules valeurs actuelles), pour convier les hommes et les femmes d'aujourd'hui à mieux réfléchir sur leur propre destin, à venir grossir les rangs de ceux qui luttent sans relâche contre la disparition dramatique et fulgurante de pans entiers de notre histoire... »

Stefanie Martin-Kilcher
Prof.em. Dr.

Institut für Archäologische Wissenschaften
Universität Bern
stefanie.martin@unibe.ch

Elsa Mouquin
elsa.mouquin@gmail.com

Anmerkungen

- 1 Der Präsidialordner, von Ludwig Berger angelegt, scheint mehr oder weniger vollständig von 1971 bis 1983 (= Ende der Präsidentschaft von Daniel Paunier). Ein weiterer – schmaler – Ordner im Archiv stammt offenbar von Martin Hartmann, darin befinden sich auch Zeitungsausschnitte der Aargauer Presse von 1974 über die Gründung der Kommission. Dazu kommen private Unterlagen von langjährigen Mitgliedern (Jost Bürgi, Stefanie Martin-Kilcher, Christine Meyer-Freuler, François Wiblé), teils mit Ergänzungen zu den bestehenden Unterlagen, aber in unterschiedlicher Ordnung. Eine archivalische Erfassung der relevanten Dokumente ist ein Desiderat. Wir zitieren jeweils die Daten.
- 2 Vielen Dank an die Kollegen Jürg Ewald (1938–2025) und Denis Weidmann sowie an die Kantonsarchäologien Aargau und Zürich.
- 3 Nachrufe: Jahresbericht der Gesellschaft Pro Vindonissa (GPV) 2017 (G. Matter / P.-A. Schwarz); JbAK 39, 2018 (B. Rütli).
- 4 Vgl. Anm. 1.
- 5 Die «formule d'inscription» und die Antworten oder Korrespondenzen sind nicht erhalten; freundliche Auskunft von J.-P. Dal Bianco, Avenches (Mail vom 17.11.2025).
- 6 Das Votum kann sehr wohl abgesprochen gewesen sein, hatte aber zweifellos besonderes Gewicht. Denis van Berchem und Hans Bögli unterzeichneten die Einladung.
- 7 «Résumé du colloque archéologique tenu à Avenches le samedi 9 octobre 1971» (nicht signiert, aber zweifellos von Hans Bögli verfasst). Es geht darin auch um eine umfassende Plattform schweizerischer Archäologie, die zwar in Form eines «Nationalen archäologischen Rates» einige Jahre existierte (und in den Ludwig Berger vonseiten der Kommission entsandt wurde); die Institution überlebte jedoch die föderalistischen Strukturen nicht. Vgl. Ewald 1990.
- 8 SGG: Schweizerische Geisteswissenschaftliche Gesellschaft, heute Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW); SGUF: Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, heute Gesellschaft Archäologie Schweiz (AS).
- 9 S. 9 des Protokolls, aus der Feder von Hans Bögli.
- 10 Laut Liste wurden etwa 45 Fachleute eingeladen; in der Präsenzliste vom 9.11.1973 haben sich 39 (9 aus der Romandie) eingetragen, darunter 11 Frauen.
- 11 Die Originalaufnahme konnte trotz Nachfrage beim «Badener Tagblatt» nicht mehr eruiert werden; vielen Dank für die Hilfe an Matthias Flück, Kantonsarchäologie Aargau.
- 12 Zu Basel Kaufmann-Heinimann 2012; zu Lausanne ausführlich Bielman 1987; für Bern fehlt eine publizierte Übersicht.
- 13 Walter Drack spielte auch bei der Gründung der Kommission eine Rolle; er gab der Archäologie und Denkmalpflege eine starke Stimme gegenüber den damals ziemlich textlastigen altertumswissenschaftlichen Disziplinen.
- 14 Es ist beispielsweise an die Fachstelle Archäologie und Nationalstrassenbau zu erinnern oder an den Nationalen archäologischen Rat; vgl. Ewald 1990.
- 15 Vorab wichtig: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit (SAM) seit 1974; Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz (AGUS) seit 1975; Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen (SAF) seit 1985, s. u. Anm. 23. Ausserdem Anm. 25 zum heutigen «Netzwerk Archäologie» unter der Federführung der Gesellschaft AS.
- 16 Eine Ausnahme bildet seit 1992 die Fachstelle für Fundmünzen, s. u. Anm. 23.
- 17 Entwürfe für die Fragebögen im Archiv der ARS.
- 18 Tabellarische Übersicht (erstellt im Rahmen der Vorstandstätigkeit von Stefanie Martin-Kilcher) mit kurzem Kommentar, der an alle Mitglieder verschickt wurde, in den Akten der ARS.
- 19 Im Übrigen initiierten oder unterstützten Mitglieder der Kommission unterschiedlichste Projekte und Arbeiten, jedoch nicht in deren Namen.
- 20 Präsidenten und Präsidentin von 1974–1989: Ludwig Berger (1974–1977); Hans Bögli (1977–1980); Daniel Paunier (1980–1983); Regula Frei-Stolba (1983–1985); Andres Furger (1985–1986); Jürg Rychener (1986–1989); Franz Maier (1989–1992).
- 21 Unterlagen zu einem 1. Kolloquium fanden sich nicht.
- 22 Diese Tagung führte zu Kontroversen und Diskussionen in Bezug auf die fachlichen Inhalte von Weiterbildungskursen, wie die Unterlagen im Archiv zeigen.
- 23 Cf. note 15; von Kaenel 1992.
- 24 <https://archaeologie-schweiz.ch/horizont-2015/>
- 25 <https://archeologie-suisse.ch/reseau/>

Bibliografie

- Benguereel, S./Cox, S./ Gabriel, A. et al. (2016) HORIZONT 2015 – Ein Blick hinter den Horizont. as. 39, 1, 36–39.
- Bielman, A. (1987) Histoire de l'histoire ancienne et de l'archéologie à l'Université de Lausanne 1537-1987. Lausanne.
- Ewald, J. (1990) Zwischen Scylla und Charybdis: die 1970er-Jahre. JbAS 90, 2007, 27–31.
- Guichon, R. (2024) Jubilé. L'ARS fête ses 50 ans ! arCHaeo 2, 4, 46-47.
- von Kaenel, H.-M. (1992) Das Inventar der Fundmünzen der Schweiz. as. 15, 3, 112–115.
- Kaufmann-Heinimann, A. (2012) Knochen, Scherben und Skulpturen. 100 Jahre Archäologie an der Universität Basel. Basel.